

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

VOLUME 1

ISSUE 2 | APRIL - JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

CATHLEEN S.J. CANDELARIA

Teacher III

San Francisco Elementary School

Taytay II District - Division of Rizal

“DEDIKASYON”

Sa bawat araw, may sakripisyo,
Guro'y nagtuturo nang may pagmamahal.
May dedikasyon sa puso,
Upang ang mga mag-aaral ay matuto.

Sa silid-aralan, may pagod at hirap,
Pero may ngiti sa bawat ganap.
Guro'y nagbibigay ng lahat,
Para sa kinabukasan naming lahat

Ang dedikasyon ng guro ay walang katulad,
Nagbibigay ng liwanag sa madilim na landas.
Sila'y nagtuturo nang may pagmamahal,
Upang ang mga mag-aaral ay may pag-asa.

Kaya't saludo sa mga guro,
Na may dedikasyon sa pagtuturo.
Kayo ang mga bayani,
Na nagbibigay inspirasyon sa bawat isa.